

MOBIL YO'LDOSH ALOQA TIZIMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6338391>

Nurmurodov Jasurbek Xayrulloevich

TATU Samarqand filiali assistenti

Adilov Alisher Shukurillayevich

Samarqand turizm va madaniy meros

texnikumi AKT fani o'qituvchisi

Xadjayev Muxammadzoir Safarmamatovich

TATU Samarqand filiali assistenti

O'zbekiston

Annotatsiya: Sun'iy yo'ldosh aloqasidan foydalanish. VSAT terminalining antenasi. Magistral yo'ldosh aloqasi dastlab, sun'iy yo'ldosh aloqasining paydo bo'lishi katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish zarurati bilan bog'liq edi. Birinchi sun'iy yo'ldosh aloqa tizimi Intelsat edi, keyin shunga o'xshash mintaqaviy tashkilotlar (Eutelsat, Arabsat va boshqalar) tashkil etildi. Vaqt o'tishi bilan magistral trafikning umumiy hajmida ovoz uzatish ulushi barqaror ravishda pasayib bordi va bu ma'lumotlar uzatilishiga imkon berdi. Optik-tolali tarmoqlarning rivojlanishi bilan, magistral aloqa bozorida sun'iy yo'ldosh aloqlarini olib tashlash boshlandi

Аннотация: Использование спутниковой связи. Антенна терминала VSAT. Магистральная спутниковая связь Изначально появление спутниковой связи было связано с необходимостью передачи больших объемов данных. Первой системой спутниковой связи был Intelsat, затем были созданы аналогичные региональные организации (Eutelsat, Arabsat и др.). Со временем доля передачи голоса в общем объеме магистрального трафика неуклонно снижалась, что позволило передавать данные. С развитием волоконно-оптических сетей началось удаление спутниковой связи на рынке магистральных коммуникаций.

Annotation: Use of satellite communications. Antenna of the VSAT terminal. Backbone satellite communications Initially, the emergence of satellite communications was associated with the need to transfer large amounts of data. The first satellite communication system was Intelsat, then similar regional organizations were created (Eutelsat, Arabsat, etc.). Over time, the share of voice transmission in the total volume of backbone traffic has steadily decreased, which made it possible to transfer data. With the development of fiber-optic networks, satellite communications began to be removed from the backbone communications market.

Kirish

VSAT tizimlari (Very Small Aperture Terminal - juda kichkina o'tkazish kanaliga ega terminal), yuqori o'tkazish qobiliyatini talab qilmaydigan mijozlarga (odatda kichik tashkilotlar) yo'ldoshli aloqa xizmatlarini taqdim etadi. VSAT terminali uchun ma'lumot

uzatish tezligi odatda 2048 kbit/s dan oshmaydi. "Juda kichik kanal" so'zlari magistral aloqa tizimlarining eski antennalari o'lchamlariga nisbatan terminallar antennalarining o'lchamlarini anglatadi. C-diapazonida ishlaydigan VSAT -terminallari odatda 1,8-2,4 m diametrli, KV-diapazonida - 0,75-1,8 metrli antennalardan foydalanadilar. VSAT tizimlarida talabga ko'ra kanal ajratish texnologiyasidan foydalanadi.

VSAT uskunalari asosida deyarli barcha zamonaviy aloqa xizmatlarini taqdim etadigan ko'p tarmoqli tarmoqlarni qurish mumkin: Internetga kirish; telefon aloqasi; Mahalliy tarmoqlar assotsiatsiyasi; audio va video ma'lumotlarini uzatish; mavjud aloqa kanallarini band qilish; ma'lumotlarni yig'ish, monitoring qilish va sanoat ob'ektlarini masofadan boshqarish va boshqalar.

Ko'pgina uyali aloqa tizimlarining o'ziga xos xususiyati terminal antenasining kichik o'lchamidir, bu signalni qabul qilishni qiyinlashtiradi. Qabul qiluvchiga etkazilgan signal kuchi etarlicha bo'lishi uchun ikkita echimdan biri ishlatiladi:

1) Yo'ldoshlar geostatsionar orbitada joylashgan. Ushbu orbita Erdan 35786 km masofada joylashganligi sababli, sun'iy yo'ldoshga kuchli uzatgich o'natilishi kerak. Ushbu yondashuv Inmarsat tizimi (asosiy vazifasi kemalarga aloqa xizmatlarini ko'rsatish) va ba'zi mintaqaviy shaxsiy yo'ldosh aloqa operatorlari (masalan, Thuraya) tomonidan qo'llaniladi.

2) Ko'p yo'ldoshlar burchakli yoki qutbli (naklonnyx ili polyarnyx) orbitalarda joylashgan. Shu bilan birga, kerakli uzatgichning kuchi unchalik katta emas va sun'iy yo'ldoshni orbitaga qo'yish narxi ancha past. Biroq, bunday yondashuv nafaqat ko'p sonli sun'iy yo'ldoshlarni, balki erdan ulanadigan keng tarmoqlarni ham talab qiladi. Shunga o'xshash usul Iridium va Globalstar operatorlari tomonidan qo'llaniladi.

2006-yil dekabr oyida ushbu eksperimental geostatsionar sun'iy yo'ldoshi rekord darajadagi antenna maydoniga ega bo'lib, u uyali telefonlar hajmidan oshmaydigan mobil qurilmalar bilan sun'iy yo'ldosh aloqasi texnologiyasini takomillashtirish uchun ishlatilgan.

Asasiy qism

Sun'iy yo'ldosh aloqalari "so'nggi mil" muammosini hal qilishda, Internet-provayder va mijoz o'rtasidagi aloqa kanalini tashkil qilishda, ayniqsa infratuzilmasi kam rivojlangan (Aholi soni kam, internet va telefon etib borishi qiyin) joylarda qo'llaniladi. Kiruvchi va chiquvchi trafikni ajratish va ularni birlashtirish uchun qo'shimcha texnologiyalarni jalb qilish talab etilmaydi. Bu uzatish usuli *assimetrik* deb ataladi.

Kiruvchi sun'iy yo'ldosh kanalidan bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchi (masalan, 200 foydalanuvchi) foydalanadi: barcha mijozlar uchun ma'lumotlar bir vaqtning o'zida sun'iy yo'ldosh orqali aralashtiriladi, va hammaqamga uzatiladi. Mijoz terminali keraksiz ma'lumotlarni filtrlash bilan shug'ullanadi va ma'lumot kerakli foydalanuvchiga aniq etkaziladi.

I-rasm. "So'ngi mil"ga VSAT orqali internetga ulanish.

CHiquvchi kanal turiga ko'ra ular quyidagilarga ajratiladi:

Faqat signalni qabul qilishda ishlaydigan terminallar (ulanishning eng arzon varianti). Bunday holda, chiquvchi trafik uchun siz boshqa provayderga ulanishingiz kerak, bu provayder er usti provayderi deb ataladi. Bunday sxemada ishlash uchun odatda terminalni etkazib berishga kiritilgan tunnel dasturi mavjud.

O'rnatish qiyinligi bilan birga, murakkabligiga qaramay ushbu texnologiya nisbatan past narxdadir va kommutatsiya qilish tomoni bilan solishtirganda yuqori tezlikda.

O'rnatish qiyinligi bilan birga, murakkabligiga qaramay ushbu texnologiya nisbatan past narxdadir va kommutatsiya qilish tomoni bilan solishtirganda yuqori tezlikda.

Uzatib-qabul qilgich terminallar. CHiquvchi kanal tor bo'ladi (kirish kanali bilan taqqoslanganda). Ikkala yo'nalish ham bir xil qurilma tomonidan ta'minlanadi va shuning uchun bunday tizimni sozlash ancha oson (ayniqsa, terminal tashqi bo'lsa va Ethernet interfeysi orqali kompyuterga ulangan bo'lsa). Bunday sxema antennaga yanada murakkab uzatib-qabul qilgich konvertorni o'rnatishni talab qiladi. Ikkala holatda ham ma'lumot provayderdan mijozga, qoida tariqasida, DVB raqamli radioeshittirish standartiga muvofiq, tarmoqqa kirishda ham, yo'ldoshli televideniya uchun ham bir xil uskunadan foydalanishga imkon beradi.

DVR- Digital video roadcasting -raqamli video eshittirish) - DVR- Project xalqaro konsortsiumi tomonidan ishlab chiqilgan raqamli televidenie standartlari oilasi hisoblanadi..

2-rasm. Uzatib-qabul qilgich terminallardan foydalanish.

Bir oz tarixga qarasak. VSAT tarmoqlarining rivojlanishi birinchi aloqa sun'iy yo'ldoshini uchirishdan boshlanadi. 60-yillarning oxirida, ATS-1 sun'iy yo'ldoshi bilan tajriba davomida Alyaskada 25 ta er stantsiyalari, sun'iy yo'ldosh telefon aloqasidan iborat eksperimental tarmoq yaratildi. Linkabit, birinchilardan bo'lib VSAT Ku-bandini yaratdi, M/A-COM bilan birlashtirilib, keyinchalik VSAT uskunalari etkazib beruvchiga aylandi. Hughes kommunikatsiyalari bo'linishni M/A-COM-dan sotib olib, uni Hughes tarmoq tizimlariga aylantirdi. Hozirgi kunda Hughes tarmoq tizimlari, yo'ldoshli keng polosali tarmoqlarning yetakchi global ta'minotchisi.

VSAT texnologiyasida ishlatiladigan qurilmalar haqida ma'lumot

VSAT asosidagi sun'iy yo'ldosh aloqa tarmog'i uchta asosiy elementni o'z ichiga oladi: markaziy boshqaruv stantsiyasi, yo'ldosh relesi va VSAT abonent terminallari.

3-rasm. VSAT tarmog'ini qurish.

Repeater(takrorlovchi) sun'iy yo'ldoshi. VSAT tarmoqlari geostatsionar rele sun'iy yo'ldoshlari asosida qurilgan. Yo'ldoshning eng muhim xususiyatlari bu havoda o'tkazgichlarining kuchi va ulardagi radio chastotali kanallar (magistrallar yoki transponderlar). Oddiy barrelning o'tkazish qobiliyati 36 MGhz ga teng, bu maksimal o'tkazish qobiliyati 40 Mbit / sekundga to'g'ri keladi. O'rtacha, uzatgichning kuchi 20 dan 100 vattgacha.

VSAT abonent terminallari. VSAT abonentining terminali - bu sun'iy yo'ldosh aloqa stansiyasi bo'lib, diametri 0,9 dan 2,4 m gacha, asosan sun'iy yo'ldosh kanallari orqali ma'lumot almashish uchun mo'ljallangan. Stansiya antenna-moslamadan, tashqi chastota blokidan va ichki blokdan (sun'iy yo'ldosh modemi) iborat. Tashqi birlik kichik transceiver yoki faqat qabul qiluvchidir. Ichki birlik sun'iy yo'ldosh kanalini foydalanuvchining terminal uskunalari bilan ta'minlaydi (kompyuter, LAN server, telefon, faks va boshqalar).

VSAT texnologiyasi Sun'iy yo'ldosh kanaliga kirishning ikkita asosiy turini ajratish mumkin: ikki tomonlama (dupleksnyy) va bir tomonlama (simpleks, assimetrik yoki kombinatsion (simpleksnyy, asimmetrichnyy ili kombinirovanny).

Bir tomonlama ulanishni tashkil etishda, sun'iy yo'ldosh uskunalari bilan bir qatorda, so'rov kanali sifatida foydalaniladigan er osti aloqa kanali (telefon liniyasi, optik-tolali kabel, uyali aloqa tarmoqlari, radio Ethernet) albatta ishlatiladi (bular teskari kanal deb ham ataladi).

4-rasm. Qaytish kanali sifatida DVB kartasi va telefon liniyasidan foydalangan holda bir tomonlama kirish sxemasi.

5-rasm. HughesNet uskunalari yordamida ikki tomonlama kirish sxemasi. (Hughes Network Systems kompaniyasi).

ADABIYOTLAR:

- 1) Baranov V. I. Stechkin B. S. Ekstremal'nye kombinatornye zadachi i ix prilozheniya, M.: Nauka, 2000 g, s. 198.
- 2) Bertsekas D. Gallager R. Seti peredachi dannyx. M.: Mir, 2000 g, s. 295.
- 3) Blek YU. Seti EVM: protokoly, standarty, interfeysy, M.: Mir, 2001 g, s. 320.
- 4) Bolshova G. "Sputnikovaya svyaz v Rossii: "Pamir", Iridium, Globalstar ..." «Seti» - 2000 - №9. – s. 20-28.
- 5) Efimushkin V. A. Texnicheskie aspekty sistem sputnikovoy svyazi "Seti" – 2000 - №7. - s. 19-24.
- 6) Nevdyayev L. M. Sovremennyye tekhnologii sputnikovoy svyazi // "Vestnik Svyazi" - 2000 - №12. – s. 30-39.
- 7) Nevdyayev L. M. Odisseya na srednix vysotax «Seti» - 2000 - №2. – s. 13-15.
- 8) NPS "Elsov", Protokol po organizatsii i logike raboty sputnikovoy seti peredachi dannyx "Bankir". – 2004, s. 235.
- 9) Smirnova A. A. Korporativnyye sistemy sputnikovoy i KV svyazi Moskva, 2000 g., s
- 10) Smirnova A. A. Personalnaya sputnikovaya svyaz, Tom 64, Moskva, 2001g., s
- 11) I Baranov V. I. Stechkin B. S. Ekstremal'nye kombinatornye zadachi i ix prilozheniya, M.: Nauka, 2000 g, s. 198.
- 12) Bertsekas D. Gallager R. Seti peredachi dannyx. M.: Mir, 2000 g, s. 295.

- 13) Blek YU. Seti EVM: protokoly, standarty, interfeysy, M.: Mir, 2001 g, s. 320.
- 14) Bolshova G. "Sputnikovaya svyaz v Rossii: "Pamir", Iridium, Globalstar ..." «Seti» - 2000 - №9. – s. 20-28.
- 15) Efimushkin V. A. Texnicheskie aspekty sistem sputnikovoy svyazi "Seti" – 2000 - №7. - s. 19-24.
- 16) Nevdyayev L. M. Sovremennyye texnologii sputnikovoy svyazi // "Vestnik Svyazi" - 2000 - №12. – s. 30-39.
- 17) Nevdyayev L. M. Odisseya na srednix vysotax «Seti» - 2000 - №2. – s. 13-15.
- 18) NPS "Elsov", Protokol po organizatsii i logike raboty sputnikovoy seti peredachi dannykh "Bankir". – 2004, s. 235.
- 19) Smirnova A. A. Korporativnyye sistemy sputnikovoy i KV svyazi Moskva, 2000 g., s

INTERNET SAYTLARI:

- 1) <http://www.ods.com>
- 2) : www.waterhunters.com,
- 3) www.ru.wikipedia.org,
- 4) www.kompyuternenovosti.com
- 5) <http://piorit.ru>
- 6) <http://ru.wikipedia.org>